

El uso de microalgas autóctonas para la mitigación del cambio climático

The use of native microalgae for climate change mitigation

Laura Paola Dupontt Díaz

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0000-2335-0343> | Correo electrónico: duponttlaura1411@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

Las microalgas constituyen importantes herramientas biotecnológicas para contrarrestar el cambio climático, porque actúan como filtros biológicos del CO₂ que utilizan durante la fotosíntesis, con la consecuente producción de biomasa, la cual puede emplearse en la alimentación humana y animal, o para obtener biocombustibles. La cosecha de microalgas es una práctica ancestral realizada por comunidades indígenas de varios países de América Latina, pero en Venezuela este tipo de experiencias es escasa o inexistente, por lo que con esta propuesta se estaría contribuyendo en los distintos sectores de la industria alimentaria y especialmente con el ambiente, dado que las microalgas actúan como secuestradores de gases invernaderos.

Palabras clave: Microalgas, biotecnología, secuestradores de carbono, efecto invernadero

Abstract

The microalgae constitute important biotechnological tools to counteract climate change, because they act as biological CO₂ filters that they use during photosynthesis, with the consequent production of biomass, which can be used for human and animal nutrition, or to obtain biofuels. The harvesting of microalgae is an ancestral practice carried out by indigenous communities in several Latin American countries, but in Venezuela this type of experience is scarce or non-existent, so this proposal would be contributing to the different sectors of the food industry and especially with the environment, given that microalgae act as sequestrators of greenhouse gases.

Keywords: Microalgae, biotechnology, carbon sequestration, greenhouse effect

Planteamiento del problema

En las últimas décadas, el ámbito científico viene detectando cambios profundos que suponen un impacto ambiental, siendo estos el aumento de la temperatura global, el deshielo en los polos o la subida del nivel del mar, los cuales han puesto en riesgo la vida de los seres humanos. La contaminación, especialmente la emisión de gases de efecto invernadero por la acción humana, contribuye crucialmente a este deterioro. De esta forma, la degradación del medioambiente es una tendencia que como se mencionó, tiene sus implicaciones en la sociedad, en los individuos y en la educación y es además un problema global que ha sido tratado por los expertos de todo el mundo, pero se ha concluido que el clima cambia, debido a causas naturales y a causas de origen antropogénico [1].

Junto al crecimiento desproporcionado de las grandes ciudades, patrones de consumo y producción no eficientes ni sostenibles han provocado una serie de eventos de impactos negativos sobre el ambiente a nivel global, regional, nacional y local. Por tanto, el cambio climático ha evolucionado a través del tiempo con la generación de nuevas emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico más que natural. Así, en Venezuela también se ha evidenciado una gran vulnerabilidad con respecto al cambio climático y esto ha afectado en gran medida a los suelos, aguas, bosques y algunas especies (flora y fauna) de los ecosistemas terrestres y acuáticos [2].